

PSIXOLOGLAR KASBIY KAMOLOTNI TA'MINLASHIGA XIZMAT QILUVCHI OMILLARI

Mirashirova Nargiza Anvarovna

Mirashirova72@mail.ru

TAFU Psixologiya kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14884464>

Annotatsiya: Maqolada Psixologiya sohasi mutaxassislarini kasbiy tayyorgarligini oshirish, ularning faoliyatini aks ettiruvchi psixologik tizim, psixologik portretini shakllantirish asosida kasbiy kamolotiga erishtirish dolzarb muammo ekanligi yoritilgan. Shuningdek, shaxsning ijtimoiy psixologiyasi muammosiga bir qator nazariy yondashuvlarni psixolog olimlar tomonidan ishlab chiqilganligi haqida fikrlar mavjud. Tadqiqot natijalariga ko'ra, psixolog mutaxassisiga xos xususiyatlarni rivojlantirish, bilan yaxlit omilli bog'liqlik hosil qilinganligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: mutaxassis, kasb, talaba-psixolog, huquq normalari, ijtimoiy-psixologik, ijtimoiy rollar, psixologik tizim? shaxs tuzilishi, shaxs kamoloti, shaxs dinamikasi, shaxsning jamiyatdagi holati, shaxsning ichki olami, shaxsning ma'naviy dunyosi.

1 Kirish.

Psixologiya sohasi mutaxassislarini kasbiy tayyorgarligini oshirish, ularning faoliyatini aks ettiruvchi psixologik tizim, psixologik portretini shakllantirish asosida kasbiy kamolotiga erishtirish dolzarb muammo sifatida qaraladi. Psixolog kasbi odamlarni murakkab yoki nostandart vaziyatlarda qo'llab-quvvatlash va ishlash bilan bog'liqdir. Shu bois bugungi kunda nazariyotchi psixolog va amaliy psixolog, psixolog-tadqiqotchi, tashkiliy psixologiya, klinik-psixolog, yuridik-psixolog, ta'lim muassasasi psixologi va boshqa faoliyat yo'nalishida ishlayotgan psixologlar mavjud. Oila, ta'lim muassasalari, tengdoshlar guruhi va ommaviy axborot vositalari shaxs ijtimoiylashuvining asosiy institutlaridir. Shu bilan birga bolalar va o'smirlarning ijtimoiylashuvi jarayonida ularning roli yoshga qarab o'zgaradi va turli madaniyatlarda farq qiladi. Ijtimoiylashuvning quyidagi parametrlarini ajratish mumkin: tarkib, kenglik, mexanizmlar, ijtimoiy institutlar, omillar, ijtimoiylashuv bosqichlarini tadqiqot muammosini o'rganishda inobatga olish lozim bo'ladi.

Shaxs ontogenetik taraqqiyotining mohiyatida ta'lim-tarbiya muhitini ta'minlash inson tabiatini uning kamolot darajasini talqin etish mumkinligini tushuntirib o'tadi [1].

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Psixologlarning kasbiy muhim sifatleri, ularning kasbiy tayyorgarlik bosqichi uchun muhim sifatleri hamda ularning kasbiy kamolotini tavsiflovchi sifatleri, xususan, psixologik portreti masalasi kam o'rganilgan soha sifatida qolmoqda.

V. N. Myasishevning fikriga ko'ra, shaxsning birligi va xilma-xilligi munosabatlarning o'zaro bog'liqligi va xilma-xilligi orqali aniqlanadi. U o'zining yo'nalishini (odamlarga, o'ziga, tashqi dunyo obyektlariga bo'lgan munosabatini) tavsiflovchi shaxs tuzilishidagi ustuvor munosabatlarni tanlaydi [2, B.26].

A. N. Leontyevning fikricha, shaxs faoliyat bilan bog'liq bo'lib, uning holati va mahsuloti sifatida harakat qilishi mumkin. Shaxsning faoliyatini tahlil qilish uning ko'p bosqichli tizim sifatida yoritishga olib keladi. Ta'lim shaxsning rivojlanishi va faoliyatini belgilaydigan tizimning asosi subyektiv faoliyatdir [2, 29-b].

Psixolog D.Milay tomonidan taqdim etilgan psixologik portret tuzilmasi quyidagilardan iborat [3]. Maqolada keltiriladigan holatlarga ko'ra asosiy psixologik portretni tashkil etuvchilar sifatida quyidagilar yoritiladi: temperament, xarakter, qobiliyatlar, yo'nalganlik, emotsionallik, intellektuallik, kommunikabellik, o'zini-o'zi baholash, irodaviy sifatlar, o'zini-o'zi nazorat qilish, jamoat ishlaridagi qobiliyatlar, motivatsiya, ijtimoiy ustanovkalar.

Talaba-psixologlar kasbiy kamolotida ijtimoiy-psixologik portretining ta'sirini aniqlash tadqiqot metodikalarini olingan natijalari ko'rsatkichlari bo'yicha omilli tahlil amalga oshirildi. Buning uchun talaba-

psixologlar ijtimoiy-psixologik portretini tavsiflovchi kasb tanlashga sabab bo'luvchi omillar, o'quv motivlari, qadriyatlar yo'nalganligi, rasmiy-dinamik xususiyatlari, shaxs xususiyatlari omillari, kasbiy kompetensiyalari, guruhdagi mikropsixologik muhit va o'quv guruhidagi jipslikni belgilovchi qadriyatlar yo'nalganlik ko'rsatkichlariga murojaat qilindi.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Bu jarayonda birinchi navbatda talaba-psixologlarning ijtimoiy-psixologik portretining kasb tanlash va kasbiy muvaffaqiyatlarini ta'minlovchi omillar bilan kasbiy kompetensiyasi ko'rsatkichlari bo'yicha omilli tahlili aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Talaba-psixologlarning kasbiy tanlovlari bilan ijtimoiy-psixologik portretining tarkibiy tuzilmasi komponentlari omilli tahlili natijalari

№	Kasb tanlovlari, muvaffaqiyatlar va kompetensiyalarni belgilovchi mezonlar	Omillar				
		1	2	3	4	5
1.	Psixolog bo'lish qiziqarli va yoqimli	0,760	0,07	0,204	-0,137	0,567
2.	Insonlarga yordam berish istagi	0,638	-0,392	0,438	0,006	0,323
3.	O'zimni va o'zga insonlarni tahlil qilish	0,283	0,640	-0,230	0,002	0,484
4.	Insonlar bilan muloqot qilishni yoqtirish	-0,282	0,780	0,651	-0,140	0,288
5.	Vaziyat taqozosi bilan	0,342	0,213	-0,181	0,510	0,003
6.	Psixolog kasblar ichida yuqori nufuzga egaligi	0,611	0,341	0,678	0,327	0,181
7.	Kasbiy tayyorgarlik bosqichiga tayyorlik	0,554	0,532	0,702	0,464	0,004
8.	Psixolog faoliyati: ish vaqti, mas'uliyati, faoliyat turi va vazifalarining mosligi	0,640	0,723	-0,374	0,270	0,007
9.	Psixologning shaxsiy sifatleri: mas'uliyatlilik, maqsadga yo'nalgan, vakolatli, aqli, ish tartibi tizimli	0,427	-0,323	-0,105	0,534	0,002
10.	Psixologning tashqi ko'rinishi: imiji, kiyinish uslubini yoqtirish	-0,291	0,042	0,373	0,293	0,463
11.	Psixologlar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi uyushmalar haqida bilish	0,177	-0,002	0,578	0,658	0,008
12.	Shaxsiy munosabatlari	0,041	-0,009	0,640	0,602	0,006
13.	Ota-onaning nufuzi	0,266	-0,217	0,148	-0,227	0,0005
14.	Hamkasblari bilan hamkorlik	-0,278	0,532	0,188	0,159	0,558
15.	Kirishimlilik	-0,278	0,003	0,007	0,002	0,582
16.	Yashash hududi	-0,117	0,394	0,642	0,005	0,295
17.	Shaxsiy jozibadorligi	0,651	0,246	0,241	-0,183	0,242
18.	Yuqori kasbiy bilim va tajribaga egalik	-0,186	0,731	0,280	0,636	0,295
19.	Kognitiv qobiliyatlari (diqqat, xotira, tafakkur, idrok, xayol, kreativlik)	0,678	0,006	0,103	-0,120	0,005
20.	Tashkilotchilik qobiliyatlari	0,885	0,005	0,001	0,124	0,0003
21.	Xorijiy tilni bilishi	0,745	0,004	0,013	0,116	0,0005
22.	Psixologiyaning zamonaviy muammolaridan xabardorlik darajasi	0,835	0,004	0,005	-0,153	0,110
23.	Kasbiy faoliyat bo'yicha tayanch bilimlarni o'zlashtirganlik darajasi	0,966	0,003	0,022	0,014	0,0007
24.	Psixologiyaning sohalari bo'yicha nazariy bilimlarga ega bo'lish	0,778	0,103	0,107	-0,150	0,0030,
25.	Psixodiagnostika metodikalarini tanlash, tatbiq qilish, natijalarni tahlil va talqin qilish	0,658	0,607	0,014	0,004	0,0005

26.	Psixologik treningni tashkil etish, o'tkazish va natijalarini baholay olish qobiliyati	0,477	0,477	0,112	-0,155	0,101
27.	Psixologik maslahatni tashkil etish, amalga oshirish va tavsiyalar ishlab chiqish	0,871	0,621	0,103	-0,101	0,017
28.	Psixologik xizmat ko'rsatish yo'nalishlarini bilishi va uni tashkil etish	0,983	0,08	0,006	0,003	0,0005
29.	Psixologik tadqiqotlar tashkil etish texnikasi	0,941	-0,06	0,005	0,152	0,002
30.	Psixologning kasbiy-etikaviy tamoyillarini bilishi	0,569	0,080	0,123	0,145	0,003
31.	Psixolog mutaxassisiga xos xususiyatlarni kamol toptirish	0,880	0,006	0,006	0,111	0,0006

Omili tahlil natijasida 31 ta ko'rsatkichlar o'rtasida 5 ta omil aniqlandi. Bu omillar talaba-psixologlarning ayni damdagi ijtimoiy-psixologik portreti kasbiy kamolotini belgilovchi omil vazifasini o'taydi.

Birinchi guruh omillariga 20 ta yuqori yuklamali koeffitsientlar kiritildi. Yuqori yuklamali koeffitsientlarga ko'ra talaba-psixologlarning kasbiy tanlovlaridagi «psixolog bo'lish qiziqarli va yoqimli» (0,760), «insonlarga yordam berish istagi» (0,638), psixolog kasblar ichida yuqori nufuzga egaligi (0,611), kasbiy tayyorgarlik bosqichiga tayyorlik (0,554), psixolog faoliyati: ish vaqti, mas'uliyati, faoliyat turi va vazifalarining mosligi (0,640), psixologning shaxsiy sifatleri: mas'uliyatlik, maqsadga yo'nalgan, vakolatli, aqlli, ish tartibi tizimli (0,427), shaxsiy jozibadorlik (0,651), kognitiv qobiliyatlari (diqqat, xotira, tafakkur, idrok, xayol, kreativlik) (0,678), tashkilotchilik qobiliyatlari (0,885), xorijiy tilni bilishi (0,745) hamda kasbiy kompetensiyalardan psixologiyaning zamonaviy muammolaridan xabardorlik darajasi (0,835), kasbiy faoliyat bo'yicha tayanch bilimlarni o'zlashtirganlik darajasi (0,966), psixologiyaning sohalari bo'yicha nazariy bilimlarga ega bo'lish (0,778), psixodiagnostika metodikalarini tanlash, tatbiq qilish, natijalarni tahlil va talqin qilish (0,658), psixologik treningni tashkil etish, o'tkazish va natijalarini baholay olish qobiliyati (0,477), psixologik maslahatni tashkil etish, amalga oshirish va tavsiyalar ishlab chiqish (0,871), psixologik xizmat ko'rsatish yo'nalishlarini bilishi va uni tashkil etish (0,983), psixologik tadqiqotlarni tashkil etish texnikasi (0,941), psixologning kasbiy-etikaviy tamoyillarini bilishi (0,569), psixolog mutaxassisiga xos xususiyatlarni rivojlantirish (0,880) bilan yaxlit omili bog'liqlik hosil qildi.

4 Xulosa

Ushbu omilni «*Psixolog: kasbiy faoliyat yaxlit tizim sifatida*» deb nomlashga sabab bo'ldi. Talaba-psixologning kasbiy tanlovlari, kasbiy muvaffaqiyati sabablari va kasbiy kompetensiyalari uyg'unlashishi kerakligini ko'rsatmoqda.

Ikkinchi guruh omilida 9 ta yuqori yuklamali koeffitsientlar kuzatildi. Ushbu yuqori yuklamali koeffitsientlarga o'zimga va o'zga insonlarni tahlil qilish (0,640), insonlar bilan muloqot qilishni yoqtirish (0,780), kasbiy tayyorgarlik bosqichiga tayyorlik (0,532), psixolog faoliyati: ish vaqti, mas'uliyati (0,723), faoliyat turi va vazifalarining mosligi (0,532), hamkasblari bilan hamkorlik (0,731), yuqori kasbiy bilim va tajribaga egalik (0,607), psixodiagnostika metodikalarini tanlash, tatbiq qilish, natijalarni tahlil va talqin qilish (0,644), psixologik treningni tashkil etish, o'tkazish va natijalarini baholay olish qobiliyati (0,477), psixologik maslahatni tashkil etish, amalga oshirish va tavsiyalar ishlab chiqish (0,621) kabi sifatlar kirdi. Ularni umumlashtirgan holda ikkinchi omilning «*Psixolog kasbi: amaliy faoliyat sifatida*» deb nomlash muhimdir. Omildagi barcha xususiyatlar psixolog amaliy faoliyatini belgilovchi tarkibiy tuzilmalardan iboratdir.

Uchinchi omil esa 7 ta yetakchi yuklamali koeffitsientga ega: insonlarga yordam berish istagi (0,438), insonlar bilan muloqot qilishni yoqtirish (0,651), psixolog kasblar ichida yuqori nufuzga egaligi (0,678) kasbiy tayyorgarlik bosqichiga tayyorlik (0,702), psixologlar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi uyushmalar haqida bilish (0,578), shaxsiy munosabatlari (0,640), yashash hududi (0,642). Ushbu omildan ko'rinadiki, psixolog kasbi «faoliyat yo'nalishlari uyg'unligi»da kamol topadi. Uchinchi omil «*Psixolog: faoliyat yo'nalishlari uyg'unligi*» deb nomlandi.

To'rtinchi omilda esa vaziyat taqozosi bilan (0,510), kasbiy tayyorgarlik bosqichiga tayyorlik (0,464), psixologning shaxsiy sifatлари: mas'uliyatlilik, maqsadga yo'nalgan, vakolatli, aqlli, ish tartibi tizimli (0,534), psixologlar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi uyushmalar haqida bilish (0,658), shaxsiy munosabatlari (0,602), yuqori kasbiy bilim va tajribaga egalik (0,636) kabi yuqori yuklamali koeffitsientlarda kuzatildi. Mazkur omil «*Psixolog: intilish, izlanish va o'rganish*» deb nomlandi. Psixolog sifatida ba'zan kamol topish uchun har qanday muhitda intilish, izlanish va o'rganish tamoyillarini uyg'unlashtirish lozim ekan.

Beshinchi omilni tashkil etuvchi yuqori yuklamali koeffitsientlar 5 tani tashkil etdi: psixolog bo'lish qiziqarli va yoqimli (0,567), o'zimni va o'zga insonlarni tahlil qilish (0,484), psixologning tashqi ko'rinishi: imiji, kiyinish uslubini yoqtirish (0,463), hamkasblari bilan hamkorlik (0,558), kirishimlilik (0,582). Beshinchi omilning mazmunini tashkil etuvchilarga asoslanib, uni «*Psixolog: men va ijtimoiy munosabatlar mutanosibligi natijasi*» deb nomladik.

Ushbu 5 ta omillar talaba-psixologlarning kasbiy kamolotini belgilovchi omillar sifatida kasbiy ta'lim jarayonida e'tiborga olish lozim.

Empirik ko'rsatkichlar asosida «*Talaba-psixologning ijtimoiy-psixologik portreti xaritasi*» shakllantirildi.

Shunday qilib, bo'lg'usi mutaxassis (talaba psixolog)larni qo'lga kiritadigan ijobiy natijalarini muloqotchanlik, kasbiy bilim va tajribalarni yuqori saviyada egallaganligi belgilab berar ekan. Ularning ijtimoiy-psixologik portretida mujassamlashgan xususiyatlar kasbiy imkoniyatlarini umumiy tasvirini ifodalaydi. Umumiy kasbiy imkoniyatlarning tarkib topganlik holati o'rtacha holatda. Ekspert baholariga ko'ra talaba-psixologning sohasidagi zamonaviy muammolaridan xabardorligi, sohasi bo'yicha tayanch bilimlarni o'zlashtirganligi, fan sohalaridan nazariy tayyorligi, mutaxassislik axloq-odob qoidalaridan xabardorligi o'rtacha ekanligi ekspert baholarida kuzatildi. Kasbiy imkoniyatlarining eng oliy darajasini ifodalovchi xususiyatlar mavjudligi tadqiqotda isbotlanmadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Барсова, Анна Формула личности, или Как свои недостатки превратит в достоинства / Анна Барсова. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2017. – 320 с.
2. Psixologiya lichnosti v trudax otechestvennix psixologov / Sostavitel L.V. Kulikov. - SPb.: Piter, 2000.- 283 s.
3. Milay D.Psixologicheskiy portret lichnosti: kak sostavit, primeri i obrazzi napisaniya/<https://damienmilay.com/basis/psihologicheskij-portret-lichnosti-kak-sostavit-primery-i-obrazczy-napisaniya/>.
4. Мусатова, О. А. Психологическое портретирование : учебное пособие /О. А. Му- сатова ; Е. М. Шпагина. – М. : Московский университет МВД России, 2014. – 82 с.
5. Мей Р. Искусство психологического консультирования / Пер. с англ. Т.К.Кругловой. М.: Независимая фирма "Класс", 1994.144 с.
6. Нагибина Н.Л. Психологические типы личности: влияние на музыкальную деятельность и обучение музыке: Автореф. дис. ... д-ра психол. наук. - М.: МГУ, 2002. - 61 с.
7. <https://ru.wikipedia.org/wiki>